

PENGUNAAN MEDIA SOSIAL *TWITTER* DALAM PEMBENTUKAN DIMENSI EKUITAS MEREK L-MEN

Widya Darmawati, S.I.Kom¹⁾, Saepudin, Ms.Sc²⁾

¹ Fakultas Komunikasi, Sastra dan Bahasa, Universitas Islam "45" Bekasi
Email : widyadarma.37@gmail.com

² Fakultas Komunikasi, Sastra dan Bahasa, Universitas Islam "45" Bekasi
Email : af_unisma@gmail.com

Abstract

Nowadays, social media is used for branding and it is not only being trend, but a requirement to keep in touch with the audiences. It is caused by the number of social media user which getting increase day per day. Social media could be an alternative media for branding and making stronger brand equity. L-Men also uses Twitter to inform and interact with the audiences. This research discuss the framework of L- Men while using Twitter and what kind of brand equity that constructed on its account. This research used qualitative method. It found that L-Men has its own goal, objective, strategies, and tactics on using Twitter for branding. Furthermore, brand awareness dimension has been constructed on using its Twitter. But, the other dimensions –such as brand association, perceived quality, and brand loyalty- have not been constructed as well as brand awareness dimension.

Keywords : Social Media, Branding, Brand Equity, Twitter

1. PENDAHULUAN

Media sosial telah mengubah cara orang-orang terkoneksi dan berinteraksi secara online. Media sosial merupakan sebuah media baru yang menggabungkan teknologi dengan interaksi sosial. Melalui media sosial, pengguna dapat saling menyapa, bertukar kabar dan informasi, bahkan membangun hubungan dengan pengguna lain. Keunggulan teknologi dan interaksi tersebut menjadi kekuatan yang dapat mengakses khalayak luas dan dapat mempengaruhi tren masyarakat terkini yang digemari banyak orang.

Pertumbuhan pengguna media sosial di Indonesia tidak lepas dari jumlah pengguna internet yang berkembang pesat. Dalam Indonesia Internet Survey tahun 2013, pengguna internet di Indonesia telah mencapai angka 74,57 juta orang (*the-marketeer.com*, 30/10/2013). Indonesia bahkan mendapat peringkat 2 pengguna *Facebook* terbesar di dunia dengan 35.482.400 pengguna, dan

peringkat 4 pengguna *Twitter* terbesar dunia dengan 4.883.228 pengguna (*socialbaker.com*, 28/07/2013).

Media sosial saat ini tidak hanya digunakan oleh individu, melainkan juga berbagai perusahaan dan merek. Media sosial saat ini juga dapat digunakan berbagai merek untuk melakukan aktivitas *branding*. *Branding* atau mengelola *brand* (merek) merupakan salah satu proses untuk membentuk identitas perusahaan. Melalui media sosial, khalayak dapat melihat profil, informasi produk, dan aktivitas terkini yang dilakukan merek tersebut secara lengkap. Identitas sebuah merek merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tanpa identitas yang lengkap dan spesifik sebuah merek akan sulit untuk memperluas dan meningkatkan pasar di tengah ketatnya persaingan bisnis saat ini (*webseoanalytics.com*, 30/04/2014).

Aktivitas *branding* diharapkan dapat memberikan dampak bagi peningkatan kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. Kepercayaan

konsumen dapat menciptakan jalinan relasi antara merek dan pelanggan. Jika pelanggan tetap percaya kepada merek tersebut, maka hal yang timbul selanjutnya adalah loyalitas terhadap merek, preferensi merek (merekomendasikan merek kepada orang lain), dan kesediaan untuk mencoba produk baru yang dikembangkan dari merek tersebut di kemudian hari. Selain itu, kepercayaan konsumen juga memperkuat posisi pasar dari serangan kompetitor atau produk pendatang baru.

Kepercayaan konsumen terhadap sebuah merek akan menambah nilai bagi merek yang nantinya akan berpengaruh terhadap produk. Hal ini disebut sebagai ekuitas merek (*brand equity*). Menurut Farquhar dalam Tjiptono (2005 : 39), *brand equity is the added value with which a brand endows a product*” (ekuitas merek adalah sebuah nilai tambah yang diberikan oleh sebuah merek terhadap produknya). Kepercayaan memberikan nilai tambah bagi sebuah merek, sehingga konsumen atau calon konsumen menjadi yakin untuk membeli atau mengkonsumsi produk dari merek tersebut. Bahkan, seseorang yang telah mempercayai sebuah merek juga dapat memberikan rekomendasi merek tersebut terhadap orang lain. Loyalitas pelanggan nantinya akan berimbas terhadap hidup dan majunya suatu produk di pasar. Oleh karena itu, untuk mencapai *brand equity* sebuah merek harus dapat meramu kegiatan *branding* sekreatif mungkin dengan berbagai saluran yang tersedia, termasuk media sosial.

Berbagai fitur yang tersedia di media sosial telah membuat akses berbagi informasi dan berinteraksi menjadi lebih mudah. Namun, masuknya media sosial ke dalam aktivitas *branding* juga menjadi tantangan bagi perusahaan. Media sosial menuntut merek tersebut untuk terus memperhatikan kecepatan informasi dan kuatnya interaksi suatu merek dengan pasarnya. Jika tidak terus diperbaharui dan lambat dalam memberikan respon kepada

khalayak, maka pengelolaan media sosial yang buruk dapat memberikan pandangan negatif bagi merek tersebut. Media sosial yang tidak dikelola dengan baik dan menarik malah akan berpotensi mengecewakan publik, bahkan menurunkan kepercayaan konsumen.

Kekecewaan publik dan penurunan kepercayaan konsumen akibat buruknya pengelolaan media sosial tentu dapat dicegah oleh sebuah merek. Dalam pengelolaan media sosial, sebuah merek membutuhkan strategi komunikasi. Nancy Kaplan, *Professor Marketing* di *University of Maryland Smith School of Business*, mengatakan bahwa

“Jumping into social media without strategy is not a good idea” (*sociamediatoday.com*, 1/12/2011).

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial tidak dapat sembarangan digunakan, namun juga membutuhkan strategi. Salah satu perusahaan di Indonesia yang mampu menjawab tantangan teknologi media sosial saat ini adalah Nutrifood. Nutrifood merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai merek produk makanan dan minuman nutrisi bagi kesehatan, seperti Nutrisari, Tropicana Slim, Hi Lo Teen, dan L-Men. Salah satu merek Nutrifood yang dikenal masyarakat Indonesia adalah L-Men. L-Men merupakan susu nutrisi untuk mengoptimalkan pembentukan otot pria. L-Men biasa digunakan sebagai nutrisi pendamping dalam program *fitness* agar tubuh pria menjadi lebih atletis. Melalui banyak varian produk, L-Men menyediakan susu nutrisi untuk berbagai kebutuhan pembentukan tubuh, mulai dari awal program *fitness* hingga pembentukan otot (*muscle building*). *The Market Research Department of Nutrifood* dalam penelitiannya di tahun 2014 mendapatkan hasil bahwa dalam kategori susu, L-Men berada peringkat kelima susu yang dikenal oleh responden dengan persentase 26,2% dan berada

dibawah Milo (43,6%), Ultramilk (45%), Dancow (58,9%), dan susu Bendera (68,8%). Sedangkan untuk kategori susu pria dan produk pembentuk tubuh, L-Men mendapat predikat *most awarded brand* dengan persentase 91.1% dan 80,7%.

Dalam melakukan aktivitas *branding* di media sosial, L-Men menggunakan berbagai saluran media sosial diantaranya; *Facebook, Twitter, Instagram, Youtube,* dan *Google +*. Salah satu media sosial yang digunakan L-Men dapat menarik perhatian dan interaksi banyak pengguna media sosial tersebut adalah *Twitter*. Pada bulan Juli 2014, L-Men telah memiliki lebih dari 140 ribu pengikut di *Twitter*. Steve Strauss mengatakan bahwa *Twitter* menjadi media yang baik untuk melakukan *branding*, menjadi alat pencari jaringan bisnis, dan menjaga interaksi dengan pelanggan (*Usatoday.com*, 15/04/2012).

Dalam melakukan kegiatan *branding*, L-Men menggunakan media sosial untuk berbagai aktivitas. Melalui akun *Twitter @LMen*, L-Men berbagi informasi nutrisi dan gaya hidup, tips- tips pembentukan tubuh, dan publikasi kegiatan L-Men yang sedang atau akan berlangsung. Akun *Twitter @LMen* juga digunakan sebagai publikasi saat L-Men diberi kesempatan tampil untuk mengisi acara di televisi swasta. Selain itu, akun *@LMen* juga menyediakan ruang bagi pengguna *Twitter* lainnya untuk bertanya dan berkonsultasi mengenai program pembentukan tubuhnya, hingga memberikan rekomendasi nutrisi dan produk L-Men yang cocok untuk dikonsumsi.

Dalam membagikan informasi dan berinteraksi dengan pengguna *Twitter*, pengelolaan akun *@LMen* dilakukan oleh *Brand Executive* dan seorang admin. Akun *@LMen* tersebut rutin diperbarui setiap harinya. Berkat kepiawaiannya dalam mengelola media sosial, L-Men mendapat berbagai penghargaan. Pada

Oktober 2012, L-Men mendapatkan penghargaan dalam *Social Media Awards* yang diselenggarakan oleh Frontier Consulting Group dan Majalah Marketing. *Social Media Awards* memberikan pengakuan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki sentiment sekaligus *share of voice* yang baik di media sosial (*Majalah Marketing*, Oktober 2012). Dalam ajang penghargaan ini, L-Men mendapatkan penghargaan *Great Performing Brand in Social Media* kategori *Calcium Milk* (*Nutrifood.co.id*, 15/10/ 2012). *Nutrifood* juga mendapat penghargaan *The Best Market Driving* dan *The Best Innovation Marketing* dalam Marketing Awards versi Majalah Marketing untuk produk *Tropicana Slim, L-Men, dan HiLo Teen* (*Nutrifood.co.id*, 1/11/2012).

Keberhasilan dan prestasi yang dimiliki tim *brand* L-Men dalam mengelola akun media sosial *Twitter* untuk *branding* menjadi pertimbangan peneliti untuk menelitinya dengan judul “*Penggunaan Media Sosial Twitter dalam Pembentukan Dimensi Ekuitas Merek di L- Men*”. Penelitian ini akan membahas bagaimana penggunaan media sosial yang dilakukan oleh tim L-Men melalui akun *Twitter @LMen* mulai dari penetapan tujuan penggunaan media sosial, strategi pengelolaan akun hingga bentuk evaluasinya. Selain itu, peneliti juga akan menganalisis dimensi ekuitas merek apa saja yang terbentuk pada pengikut akun *Twitter@LMen*.

2. KAJIAN LITERATUR

Ekuitas Merek (*Brand Equity*)

Brand Equity atau ekuitas merek menurut Aaker dalam Tjiptono (2005 : 39) adalah serangkaian aset dan kewajiban merek yang terkait dengan sebuah merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa kepada perusahaan dan atau pelanggan perusahaan tersebut.

Konsep ekuitas merek menurut Yoo, Donthu, dan Lee didasari tiga pemikiran utama (Tjiptono, 2005 : 52), yaitu : 1) *brand equity*, yang menciptakan nilai bagi pelanggan dan perusahaan; 2) nilai bagi pelanggan yang tercipta dari *brand equity* tersebut nantinya juga akan memberikan nilai bagi perusahaan; 3) *brand equity* terdiri atas berbagai dimensi (*perceived quality*, loyalitas merek, dan *brand awareness/associations*). Nilai bagi perusahaan nantinya akan mempengaruhi upaya-upaya pemasaran yang dilakukan perusahaan. Aaker menyiratkan bahwa *brand equity* bisa bernilai bagi perusahaan (*company-based brand equity*) dan bagi konsumen (*customer-based brand equity*). David Aaker memformulasikan *brand equity* dari sudut pandang manajerial dan strategi korporat ke dalam empat dimensi, yaitu : *brand awareness*; *perceived quality*; *brand associations*; dan *brand loyalty*.

Aaker menjabarkan aset merek yang berkontribusi pada penciptaan *brand equity* ke dalam empat dimensi yang terdapat pada gambar 2.3 di atas sebagai berikut (Tjiptono, 2005 : 40 – 41) :

1. *Brand awareness*, yaitu kemampuan konsumen untuk mengingat bahwa sebuah merek merupakan anggota dari kategori produk tertentu.
2. *Perceived Quality*, merupakan penilaian konsumen terhadap keunggulan atau superioritas produk secara keseluruhan . Oleh sebab itu, *perceived quality* didasarkan pada evaluasi subyektif konsumen (bukan manajer atau pakar) terhadap kualitas produk.
3. *Brand Association*, yaitu segala sesuatu yang terkait dengan memori terhadap sebuah merek. *Brand association* berkaitan erat dengan *brand image*, yang didefinisikan sebagai serangkaian asosiasi merek dengan makna tertentu. Asosiasi merek memiliki tingkat kekuatan tertentu dan akan semakin kuat seiring dengan

bertambahnya pengalaman konsumsi atau eksposur dengan merek spesifik.

4. *Brand loyalty*, yaitu keterkaitan pelanggan pada sebuah merek dimana seorang pelanggan dapat memberi produk tersebut secara berulang kali.

Perencanaan Media Sosial (*Social Media Plan*)

Dalam melakukan komunikasi pemasaran melalui media sosial, perusahaan membutuhkan strategi komunikasi. Nancy Kaplan, *Professor Marketing* di *University of Maryland Smith School of Business*, mengatakan bahwa “*Jumping into social media without strategy is not a good idea*” (*sociamediatoday.com*, 1/12/2011). Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi dalam menggunakan media sosial untuk publikasi adalah hal yang penting. Jika perusahaan berhasil mengelola media sosial dengan baik, maka pelanggan setia akan datang dan akhirnya dapat juga berdampak pada peningkatan penjualan produk.

Mellisa Baker dan rekan (2013 : 112) merumuskan perencanaan media sosial (*social media plan*) menggunakan kerangka kerja GOST, yaitu *Goal, Objective, Strategy*, dan *Tactic*. Kerangka kerja GOST digunakan untuk menyusun rencana publikasi atau kampanye yang akan dilakukan melalui media sosial. Ketika menyusun perencanaan pemasaran melalui media sosial, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah menentukan *goal* dan *objective*. Selanjutnya, perusahaan dapat membuat *strategy* dan *tactic* agar *goal* dan *objective* dari pemasaran melalui media sosial tersebut dapat tercapai.

Goal adalah target, tujuan umum apa yang ingin dicapai dari penggunaan media sosial untuk berkomunikasi (Horwarth, 2012 : 4). Weintraub dan Pinkleton (2008 : 31), menjelaskan bahwa *goal* adalah pernyataan

konseptual yang memecahkan masalah. Misalnya, jika dalam suatu perusahaan mengalami masalah rendahnya kesadaran merek (*brand awareness*), maka *goal* dari program yang dijalankan adalah fokus meningkatkan kesadaran merek. Jika masalah yang dihadapi adalah langkanya kredibilitas, maka *goal* dari program adalah meningkatkan kredibilitas. Perusahaan dapat membuat *short-term goal* (tujuan jangka pendek) atau *long-term goal* (tujuan jangka panjang), tergantung dari konteks program atau kampanye.

Objective juga mendeskripsikan apa yang ingin dicapai dari komunikasi melalui media sosial. Berbeda dengan *goal*, *objective* menjelaskan tujuan program dengan lebih rinci dan spesifik. Browne (2012 : 43), menjelaskan bahwa dalam menyusun *objective*, perusahaan dapat menggunakan pedoman S.M.A.R.T, yaitu; *specific* (jelas dan rinci), *measurable* (dapat terukur), *achievable* (dapat diraih), *relevant* (berhubungan langsung dengan masalah yang dihadapi), dan *time-bound* (dapat ditargetkan dalam waktu tertentu). Sehingga, *objective* juga dapat dikatakan sebagai tujuan terukur yang dapat merepresentasikan pencapaian yang telah ditentukan dalam *goal*.

Setelah menentukan *goal* dan *objective*, perusahaan dapat menentukan *strategy*. *Strategy* adalah aksi apa yang dapat dilakukan perusahaan dalam mencapai tujuan program yang dideskripsikan secara umum. Jika *goal* merepresentasikan tujuan perencanaan, *objective* merepresentasikan tujuan seperti apa yang diharapkan, maka *strategy* mencerminkan bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuan tersebut (Weintraub dan Pinkleton, 2008 : 46).

Berbeda dengan *strategy*, *tactic* adalah pedoman atau daftar kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan program. *Tactic* merupakan penjabaran *strategy* yang dijabarkan dengan lebih rinci dan terukur. *Tactic* biasanya

menjelaskan daftar tugas, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan batas waktu pengerjaan tugas tersebut. Di dalam *tactic*, perusahaan juga menjelaskan sarana komunikasi atau media sosial apa yang digunakan dalam mencapai tujuan program. Jadi, setiap *tactic* merupakan penjelasan dari *strategy* yang spesifik, yang disusun untuk mencapai *objective*, yang akan menyempurnakan *goal*.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pemilihan metode penelitian kualitatif dimaksudkan peneliti untuk menjelaskan fenomena penggunaan media sosial yang saat ini marak digunakan berbagai merek di Indonesia. Jika banyak penelitian sebelumnya yang mengukur efektivitas media sosial untuk *branding* atau ekuitas merek, penelitian ini berusaha menggali langka apa saja yang dilakukan dalam pengelolaan media sosial *Twitter* oleh sebuah merek.

Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah 120.138 *tweet* dan 140.213 pengikut (*followers*) di akun *Twitter* @LMen sejak September 2009 hingga Juli 2014. Penelitian ini menggunakan sampel kurang lebih sebanyak 2.016 *tweet* di akun *Twitter* @LMen. 2.016 *tweet* tersebut merupakan konten yang diproduksi oleh akun @LMen selama bulan Juni hingga Juli 2014. Peneliti juga mengambil lima pengikut akun *Twitter* @LMen sebagai sampel. Kelima pengikut akun *Twitter* @LMen didapat berdasarkan data hasil analisis dari *Tweet Binder*. Hasil analisis *Tweet Binder* mengenai empat kategori di atas memunculkan 20 nama akun pengikut @LMen dari masing-masing kategori. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada lampiran 3. Dari 80 nama akun tersebut, peneliti melakukan pemilihan dengan teknik *purposive sampling*. Setelah ditentukan

dengan rasionalisasi, maka lima pengikut akun *Twitter@LMen* yang terpilih sebagai informan adalah @ykhendrawan, @denyhimawan84, @DwiTemaja, @Antoni_F31, dan @Faisal_R14.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dan semi-terstruktur dengan *Brand Executive* L-Men, Rakhmat Ganda Wirawan, dan kelima informan dari pengikut *Twitter@LMen* yang terpilih di atas. Peneliti juga melakukan observasi terhadap kegiatan tim L- Men saat mengelola akun *Twitter* dan mengamati konten dari akun media sosial *Twitter @LMen* selama bulan Juni sampai dengan Juli 2014. Saat melakukan observasi, peneliti menjadi bagian dari pengikut (*followers*) akun *Twitter @LMen* sehingga dapat terus mengikuti perkembangan terbaru yang diberikan oleh akun *Twitter* tersebut. Sedangkan data- data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto-foto, dokumen profil Nutrifood dan L-Men, hasil riset *The Market Research Departement of Nutrifood*, perencanaan konten @LMen, hasil analisis *Twitter L-Men*, dan laporan bulanan *Twitter @LMen*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Kerja *Twitter @LMen*

Dalam menggunakan media sosial, perusahaan tentu membutuhkan perencanaan dan strategi. L-Men juga melakukan berbagai perencanaan dan strategi dalam menggunakan media sosial *Twitter @LMen*. Untuk memudahkan dalam memahami langkah- langkah penggunaan media sosial *Twitter@LMen*, peneliti memetakannya dengan kerangka kerja GOST (*GOST Framework*).

Mellisa Baker dan rekan (2013 : 112)

merumuskan perencanaan media sosial (*social media plan*) menggunakan kerangka kerja GOST, yaitu *Goal, Objective, Strategy*, dan *Tactic*. Kerangka kerja GOST digunakan untuk menyusun rencana publikasi atau kampanye yang akan dilakukan melalui media sosial. Peneliti menggunakan kerangka kerja GOST untuk menelusuri apa saja yang menjadi tujuan dan target dari penggunaan *Twitter @LMen*, serta bagaimana strategi dan taktik dalam mengelola akun *Twitter @LMen*. Penjelasan mengenai kerangka kerja GOST yang dilakukan tim *brand L-Men* dapat dibaca di bawah ini.

a. *Goal @LMen*

Tujuan umum *brand L-Men* dalam menggunakan media sosial *Twitter* untuk komunikasi adalah membangun kesadaran merek (*brand awareness*) dari khalayak. *Brand awareness* merupakan kemampuan konsumen untuk mengingat bahwa sebuah merek merupakan anggota dari kelompok produk tertentu (Tjiptono, 2005 : 40). *Brand awareness* dilakukan sebagai pengenalan merek agar publik dapat mengingat merek tersebut.

Penentuan tujuan *brand awareness* dilakukan berdasarkan hasil riset dari *The Market Research Departement of Nutrifood* yang dilakukan pada Januari 2014. Tim riset Nutrifood telah melakukan penelitian secara survey kualitatif mengenai *brand awareness* L-Men Juni sampai Juli 2013 dengan melibatkan 226 responden. Hasil dari penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar 1 berikut :

Gambar 1. Hasil Penelitian Tim Riset Nutrifood tentang Brand Awareness L-Men (Sumber : Dokumen Topline Annual Research L-Men, 2014)

Dari hasil penelitian tersebut, L-Men belum berhasil menjadi merek yang paling dikenal dari kategori susu. Peringkat diraih oleh susu bendera (68,8%), dilanjutkan oleh Dancow (58,9%), Ultramilk (45,0%), Milo (43,6%), baru disusul oleh L-Men (26,2%).

Namun untuk kategori susu pria dan produk pembentuk tubuh, L-Men mendapat predikat *most awarded brand* dengan persentase 91,1% dan 80,7%. Tim riset Nutrifood juga mengukur *brand awareness* L-Men dibandingkan dengan produk kompetitornya, yaitu Appeton, Ultimate, dan Optimum Nutrition. Hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar 2 berikut :

Gambar 2. Pengukuran Brand Awareness L-Men dengan Kompetitor (Sumber : Dokumen Topline Annual Research L-Men, 2014)

Dari gambar 2 tersebut dapat dilihat bahwa L-Men memiliki *brand awareness* paling tinggi (92,1%) dibandingkan dengan Appeton, Ultimate, dan Optimum Nutrition. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden mengetahui merek L-Men secara signifikan. Walaupun L-Men telah berhasil meraih *brand awareness* yang tinggi dalam kategori susu pria, susu pembentukan tubuh, dan lebih unggul dari kompetitor sejenis lainnya, tim *brand* L-Men masih menjadikan *brand awareness* sebagai tujuan mereka dalam menggunakan media sosial *Twitter* karena masih ingin membangun kesadaran merek yang kuat dari khalayak. Hal tersebut juga berhubungan dengan keinginan L-Men untuk merubah *positioning* mereknya. Penentuan perubahan *positioning* tersebut dilakukan berkaitan dengan hasil penelitian *The Market Research Departement of Nutrifood* yang dapat dilihat pada gambar 3 berikut :

Gambar 3. Olahraga yang Dilakukan Responden (Sumber : Dokumen Topline Annual Research L-Men, 2014)

Dalam gambar 3 tersebut dapat dilihat bahwa 9 jenis olahraga yang banyak dilakukan oleh responden L-Men adalah futsal, lari pagi, sepak bola, renang, *fitness*, basket, bulu tangkis, bersepeda, dan *push up*. Responden yang pernah melakukan olahraga *fitness* hanya 64,4% dan 35,6% tidak pernah

fitness. Dari 35,6% tersebut, 65,3% responden tidak melakukan *fitness* dalam sebulan terakhir. Artinya, hanya sedikit responden yang melakukan *fitness* rutin.

Jika selama ini khalayak mengenal L-Men sebagai susu yang membantu pembentukan tubuh melalui *fitness* atau *gym*, maka L-Men ingin memperluas cakupan olahraga tersebut, tidak hanya *fitness* melainkan juga olahraga lain seperti futsal, basket, dan lainnya juga dapat membantu pembentukan tubuh. Perluasan makna olahraga pembentukan tubuh tersebut juga memiliki arti L-Men hendak memperluas pasar, sehingga konsumen L- Men tidak hanya mereka yang membentuk tubuh melalui olahraga *gym*, namun pria yang sedang membentuk tubuh dengan olahraga lain juga dapat mengkonsumsi L- Men. Selain itu, tim L-Men juga berharap dengan membangun pijakan *brand awareness* yang kuat, maka dimensi ekuitas merek yang lain –seperti *brand association*, *perceived quality*, dan *brand loyalty*– juga dapat terbentuk.

b. *Objective @LMen*

Dalam menggunakan media sosial *Twitter*, L-Men memiliki tujuan terukur dengan menggunakan angka Klout. Klout merupakan angka antara 1 – 100 yang merepresentasikan pengaruh sebuah akun di media sosial (www.klout.com, 8/8/2014). Sebuah akun dapat dikatakan memiliki pengaruh yang tinggi jika konten yang dipasang atau diunggah oleh akun tersebut mendapatkan banyak respon dari pengguna media sosial lainnya. Semakin banyak respon yang didapat, maka semakin tinggi juga angka Klout sebuah akun.

Akun *Twitter @LMen* memiliki target angka Klout 75. Angka tersebut ditentukan oleh PT Nutrifood Indonesia untuk seluruh *brand* yang dinaunginya. Penentuan target angka Klout tersebut berdasarkan standar angka Klout perusahaan *consumer goods*, yaitu berkisar 70 -80. Setiap tahunnya,

Nutrifood terus menargetkan angka Klout bagi media sosial yang dikelola *brand* dalam kisaran 70 hingga 80.

Dalam observasi yang dilakukan peneliti pada Juni – Juli 2014, didapatkan hasil bahwa akun *Twitter @LMen* telah mencapai angka Klout 75. Namun angka tersebut masih fluktuatif naik dan turun pada tanggal-tanggal tertentu. Grafik perkembangan angka Klout dari akun *Twitter @LMen* dapat dilihat pada gambar 4 berikut :

Gambar 4 Grafik Perkembangan Angka Klout @LMen (Sumber : L-Men, 2014)

Grafik pada gambar 4 tersebut merupakan hasil analisis langsung dari situs *klout.com* yang diambil oleh tim *brand* L- Men. Kenaikan angka Klout terjadi di bulan Juni 2014 pada tanggal 6 dan 7. Pada tanggal 6 Juni, angka Klout @LMen berada pada 80.21 dan 80.58 pada tanggal 7 Juni. Kenaikan angka Klout tersebut ternyata dipicu oleh aktivitas akun @LMen yang terus menginformasikan kegiatan *L-Men of The Year*. Penurunan angka Klout yang signifikan justru terjadi pada 19 Juli 2014, dimana terjun ke angka 74.98. Penurunan angka Klout tersebut terjadi karena aktivitas *Twitter @LMen* yang tidak terlalu tinggi pada tanggal tersebut mengingat mendekati libur hari raya Idul Fitri. Angka Klout @LMen stabil pada angka 74 dan baru kembali mengalami kenaikan angka Klout saat aktif kembali setelah libur hari raya Idul Fitri.

c. *Strategy @LMen*

Untuk mencapai *brand awareness* dan memunculkan interaksi, L-Men melakukan beberapa strategi dalam menggunakan akun *Twitter*, yaitu:

1) Menentukan konten *Twitter*

Untuk mencapai tujuan dan target, akun media sosial *Twitter @LMen* juga membuat strategi tersendiri dalam merancang kontennya. Konten yang dipasang tidak sembarang mengambil dari sumber lain atau langsung dipasang di *Twitter*, melainkan harus melewati proses penyusunan hingga pemasangan konten. Mulanya, *Brand Executive* L- Men mengajukan topik-topik atau tema konten yang akan dibahas. Topik tersebut biasanya diambil dari *insight* data yang ditarik pada laporan bulanan *Twitter*. Setelah ide-ide untuk topik konten dikumpulkan, selanjutnya akan dibawa ke bagian *Nutrition Research*. Tim riset ini bertugas mencari informasi yang dibutuhkan oleh berbagai *brand* Nutrifood dan menyusunnya ke dalam sebuah narasi artikel. Informasi yang diambil tidak sembarangan didapat melalui internet, melainkan diambil dari berbagai jurnal atau penelitian kesehatan internasional. Setelah disusun menjadi sebuah artikel, maka akan diserahkan kembali ke *brand executive* L-Men untuk dibuatkan foto yang sesuai dengan artikel tersebut. Foto juga tidak diambil secara sembarangan melalui internet, melainkan tim L- Men melakukan sesi foto dengan seorang *talent* yang telah ditunjuk. Jika artikel dan foto sudah siap, maka akan dipasang ke situs *web* oleh *Brand Executive*. Setelah dipasang di situs *web*, maka *Brand Executive* kembali mengolah artikel tersebut agar dapat dipasang ke dalam media sosial *Twitter*. Konteks dan gaya bahasa disesuaikan dengan karakteristik media sosial *Twitter* yang hanya

dapat memuat sebanyak 140 karakter huruf. Artikel akan dipecah ke dalam beberapa *tweet* hingga menjadi sebuah *kultwit* (kuliah *Twitter*). Selanjutnya, *tweet* akan dipasang pada jam-jam tertentu oleh *Brand Executive*.

2) Membuat konten tematik *Twitter* tiap bulan

Tim *brand* L-Men menentukan konten yang akan dibuat adalah dengan memperhatikan *tren* atau situasi yang sedang terjadi. Setiap bulannya, L-Men membuat konten dengan tema tertentu untuk memperkaya informasi *followers* akunya. Dengan membuat konten yang memiliki tema setiap bulannya, maka diharapkan dapat terjadi kedekatan (*proximity*) dengan situasi yang sedang dialami oleh para *followers* atau pengguna *Twitter* di Indonesia. Selain itu, konten tematik tersebut juga dapat menjawab berbagai informasi yang sedang dibutuhkan hingga dapat menarik lebih banyak perhatian dan respon dari yang membacanya. Jika respon yang didapat semakin tinggi, maka interaksi yang terjadi juga semakin banyak dan memiliki dampak yang bagus terhadap tujuan dan target angka Klout yang ingin dicapai.

Pada bulan Juni 2014, akun *Twitter @LMen* memberikan berbagai informasi mengenai penyelenggaraan acara *L-Men of The Year*. Ajang tahunan pencarian ikon L-Men ini menjadi tema konten dalam *Twitter* yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah *followers* dan interaksi yang terjadi. Informasi yang dimuat dalam *Twitter* berkaitan dengan *L-Men of The Year* diantaranya pengumuman nama-nama grand finalis, liputan langsung kegiatan selama karantina, hingga malam puncak dan penobatan pemenang.

Sedangkan pada bulan Juli 2014, tema yang dibuat dalam akun *Twitter @LMen* adalah hidup sehat

pada bulan suci Ramadhan. Konten yang dipasang pada bulan Juli 2014 diantaranya mengenai berbagai tips olahraga saat puasa, nutrisi atau asupan makanan yang sehat selama berpuasa, hingga mengulas kebiasaan-kebiasaan buruk bagi kesehatan yang biasa dilakukan saat berpuasa.

3) Menjawab pertanyaan pengguna *Twitter*

Saat memberikan respon terhadap konten yang dipasang, *followers* atau pengguna *Twitter* lainnya kerap kali memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang disampaikan biasanya berkaitan dengan topik yang sedang dibahas dalam *Twitter*. Dalam satu hari biasanya akun @LMen mendapatkan belasan hingga puluhan pertanyaan melalui *mention*. Selain melalui *mention*, *followers* biasanya mengajukan pertanyaan secara pribadi melalui *direct messages* agar terkesan lebih privasi. Pertanyaan dari pengikut akun @LMen akan dijawab maksimal 1x24 jam dan akan dijawab oleh *Brand Executive* (jika dijawab pada saat jam kerja) atau admin yang bertugas (jika dijawab diluar jam kerja dan akhir pekan).

4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap akun @LMen

Dalam menggunakan media sosial *Twitter*, perlu juga dilakukan pemantauan dan evaluasi. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan target dari apa yang telah dilakukan dalam pengelolaan media sosial *Twitter*. Melalui pemantauan dan evaluasi, pencapaian tersebut juga dapat dilihat dan terukur secara kuantitatif. Data kuantitatif tersebut dapat diambil menggunakan berbagai situs analisis *Twitter* yang tersedia di internet.

Brand Executive L-Men juga melakukan pemantauan dan evaluasi semua aktivitas yang terjadi di akun

Twitter @LMen. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan situs analisis *crowdbooster.com* dan *twittercounter.com*. Hasil data kuantitatif diambil secara berkala tiap satu bulan sekali dan dibuat ke dalam laporan. Laporan tersebut kemudian akan dipresentasikan oleh *Brand Executive* dalam rapat bulanan yang diselenggarakan berbagai *brand* di PT Nutrifood Indonesia. Dalam rapat tersebut, setiap *brand* akan mempresentasikan laporan aktivitas dalam berbagai media sosial yang dikelolanya dan menerjemahkannya ke dalam *insight* yang didapat. Dalam rapat tersebut, *brand* juga akan mendapat masukan dan informasi tambahan terkini dari divisi *brand* lainnya.

d. *Tactic* @LMen

Dalam menjalankan strategi-strategi tersebut tentu diperlukan taktik praktis agar dapat berjalan dengan rapih dan lancar. Berikut ini adalah taktik yang dilakukan oleh *Brand Executive* dalam mengelola akun *Twitter* @LMen.

1) Membuat tabel perencanaan konten

Agar perencanaan konten menjadi lebih rapih dan teratur, maka hendaknya dibuatkan tabel perencanaan konten (*content plan*). Tabel sederhana ini berisi konten *tweet* yang sudah diolah menjadi maksimal 140 karakter dan penunjuk waktu kapan *tweet* tersebut akan dipasang. Contoh dari tabel perencanaan konten yang dibuat oleh L-Men dapat dilihat pada gambar 5 di bawah ini :

CONTENT PLAN "L-Men"			
TGL	TOPIK	Jam	Platform
		08.00	Semangat pagi brothers! Hai apa yang membuatmu semangat pagi ini?
		09.00	Melaya seluruh peserta bukti! Tagline #LTM2014 hari Minggu besok di Pekanbaru? Siapa nih persapannya tm @LMenPekanbaru? D
		11.00	Benakan minum air es setelah berolahraga itu berbahaya? Baca tentangan disini: http://ow.ly/8d3oe Benakan minum air es setelah berolahraga itu berbahaya?
		12.00	Ayam goreng bumbu Bali itu jadi pilihan utk menu makan siang kali ini bro. Apa menu makanan sehabis hari ini? http://theripic.com/dibaca
		17.00	Over kati dalam basket dan diarah dgr cardis, sprint, leg press, squat, leg extension atau legges. #LTM
		18.00	Defense saat main basket sangat bertaruh pada paha. Lelah otot paha dengan Bulgarian Split Squat, Deadlift, Squat, #LTM
		18.30	Over kati dalam basket dan diarah dgr cardis, sprint, leg press, squat, leg extension atau legges. Defense saat main basket sangat bertaruh pada paha. Lelah otot paha dengan Bulgarian Split Squat, Deadlift, Squat, #LTM
		19.00	Intensitas jika telah terbang pantesing!
		20.00	Apakah membuat pendakian online sudah #LTM 2014 bro? Coba yang mudah! Kita info: mgkajaya.com , www.l-men.com/onlytag
		20.30	Ukiran
		21.00	Without hard work, nothing comes but weeds - Gordon B. Hinckley
		21.30	Mari bernimpi dan ajukan jadi mata. Dream, believe and make it happen! Good night brothers! #LMenQuote

Gambar 5 Tabel Perencanaan Konten @LMen (Sumber : L-Men, 2014)

Dalam pengelolaan media sosial *Twitter* akun @LMen, tabel perencanaan konten ini dibuat oleh *Brand Executive*. *Brand Executive* biasanya membuat perencanaan konten selama satu minggu sekali. Jika terdapat waktu luang, *Brand Executive* dapat membuat konten dua minggu sekaligus. Selanjutnya, *tweet* yang sudah dijadwalkan akan mulai dipasang ke *Twitter* menggunakan aplikasi *Hootsuite*.

2) Memasang konten pada jam-jam tertentu

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *tweet* dipasang dengan menggunakan aplikasi *Hootsuite*. *Hootsuite* memiliki fitur *Auto-schedule* (penjadwalan otomatis), yang dapat mengatur kapan saja *tweet* akan dipasang dengan menggunakan pengatur waktu otomatis. Fitur ini memudahkan *Brand Executive* dalam memasang seluruh konten ke *Twitter* tanpa harus menyita waktu sehari-hari, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien. *Tweet* biasanya dipasang dengan interval satu hingga dua jam. Akun *Twitter* @LMen mulai aktif pada pukul 08.00 hingga 21.00. Dalam satu hari, *tweet* selalu dimulai dengan ucapan selamat pagi dan diakhiri dengan ucapan selamat malam atau pepatah-pepatah bijak.

3) Menggunakan gaya bahasa santai

Media sosial *Twitter* memiliki karakter tersendiri yang berbeda dengan media massa dan media sosial

lainnya. Dalam berinteraksi di *Twitter*, sebuah akun tidak bisa menggunakan gaya bahasa yang kaku. Jika gaya bahasa yang digunakan resmi atau terkesan kaku, maka *followers* atau pengguna *Twitter* lainnya cenderung mengabaikan dan tidak tertarik. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi akun sebuah *brand* atau perusahaan. L-Men juga menggunakan gaya bahasa tersendiri dalam berinteraksi dan memasang konten di *Twitter*. L-Men menggunakan gaya bahasa santai, khas anak muda, dan memiliki sapaan „Bro’ untuk para *followers*. Contoh *tweet* @LMen yang menggunakan gaya bahasa tersebut dapat dilihat pada gambar 6 berikut ini:

Gambar 6. Tweet @LMen dengan Gaya Bahasa Muda dan Santai (Sumber : L-Men, 2014)

Gaya bahasa yang dapat dilihat pada gambar 6 tersebut mencerminkan khalayak sasaran yang ingin dituju L-Men dan pengguna produk L-Men, yaitu lelaki yang masih muda dan *sporty*. Dengan menggunakan gaya bahasa tersebut, L-Men berusaha mendekatkan diri dengan khalayaknya sehingga interaksi yang terjadi menjadi lebih menyenangkan dan tidak kaku. Jika interaksi yang terjadi semakin menyenangkan, maka *followers* akan menjadi lebih loyal dalam mengikuti perkembangan informasi yang disampaikan oleh akun @LMen.

4) Mengerahkan seluruh karyawan Nutrifood untuk mendukung program L-Men di *Twitter*

L-Men tidak menggunakan jasa para *buzzer* dalam

meningkatkan popularitas dan interaksi akunnya. L- Men saat ini justru lebih sering mengerahkan inisiatif dari seluruh lapisan personilnya, dari staff hingga CEO, untuk membantu menyebarkan informasi mengenai kegiatan L-Men yang sedang berlangsung. Jika ingin meminta bantuan personil kantor Nutrifood lainnya untuk menyebarkan informasi melalui akun *Twitter* pribadi mereka, *Brand Executive* akan mengirimkan pemberitahuan tersebut melalui *e-mail*. Terkadang untuk memancing minat rekan kerja lainnya, *Brand Executive* mengadakan kuis dengan hadiah menarik untuk pengirim *tweet* terbaik. Para staff dan jajaran Nutrifood memang tidak canggung lagi dengan teknologi media sosial, khususnya *Twitter*. Hal ini dikarenakan hal tersebut telah menjadi suatu persyaratan dan pertimbangan dalam proses perekrutan karyawan. Seseorang yang melamar pekerjaan ke Nutrifood akan melalui proses pemantauan media sosialnya terlebih dahulu, apakah calon karyawan tersebut dapat menggunakan media sosial dengan baik atau tidak. Selain itu, Nutrifood memiliki target angka Klout tersendiri bagi setiap calon karyawannya. Hal ini menjadikan setiap karyawan Nutrifood sudah akrab dan dapat memanfaatkan media sosial yang dimilikinya dengan baik.

- 5) Menggunakan situs analisis *online* untuk membuat laporan bulanan
- Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari penggunaan media sosial *Twitter* untuk mencapai target dan tujuan, maka *Brand Executive* juga terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap aktivitas akun @LMen. Saat ini telah banyak terdapat situs penyedia analisis *Twitter* secara *online*. Layanan dan fitur yang disediakan juga bermacam-macam, mulai dari analisis dasar yang bisa didapatkan secara gratis hingga analisis

lengkap yang harus didapatkan secara berbayar. L-Men sendiri menggunakan beberapa situs *web* yang dapat menganalisis *Twitter* secara *online*, diantaranya *crowdbooster.com*, *twittercounter.com*, dan *klout.com*. Untuk mendapatkan hasil analisis yang lengkap, L-Men menggunakan layanan premium berbayar di situs *crowdbooster.com* dan *twittercounter.com*. Hasil analisis yang didapat dari situs-situs tersebut digunakan untuk membuat laporan bulanan. Data-data hasil analisis diambil dengan mengeksplor data atau menangkap tampilan layar (*screen capture*). Data tersebut kemudian disusun ke dalam laporan bulanan seperti yang dapat dilihat pada gambar 7 berikut :

Tabel untuk twitter									
Bulan	Mention		RT		Followers		Responses dari		Target
	Target	Achieve ment	Target	Achieve ment	Target	Achieve ment	Target	Achieve ment	
December	13.000	15.171	11.000	12.664	61.948	64.645	4.497	132.7%	
January	13.000	18.784	11.000	15.732	66.443	70.843	6.488	209.7%	
February	13.000	17.265	11.000	12.428	72.943	75.204	4.261		
March	13.000	18.817	11.000	10.519	77.004	79.884	4.795		
April	13.000	16.073	11.000	10.354	81.994	86.101	6.107	39.2%	
May	13.000	15.218	11.000	9.959	88.101	92.339	6.235	45.3%	
June	13.000	10.673	11.000	10.351	84.336	10.267	(82.909)		
July	13.000	14.189	11.000	11.883	12.267	4.843	(5.624)	48.0%	
August	13.000	9.937	11.000	9.380	6.643	2.994	(1.649)		
September	13.000	-	11.000	-	4.994	-	(12.964)		
October	13.000	-	11.000	-	2.000	-	-		
November	13.000	-	11.000	-	2.000	-	-		
December	13.000	-	11.000	-	2.000	-	-		

Tabel untuk facebook						
Bulan	Fans		Fan Gain		Talkability	
	Target	Achieve ment	Target	Achieve ment	Talkability	TV
December	211.204	4.558	0.71%	0.55%	1.102	
January	215.584	217.786	6.40%	0.72%	1.585	Average daily people talking about
February	221.796	222.085	4.25%	0.71%	0.60%	1.331
March	226.015	225.029	13.85%	0.71%	1.28%	1.017

Gambar 7. Dokumen Laporan Twitter @LMen (Sumber : L-Men, 2014)

Dokumen laporan dibuat dalam format Microsoft Excel dengan berbagai tabel dan grafik. Tabel dan grafik tersebut menggambarkan tingkat kemajuan aktivitas akun @LMen mulai dari pergerakan *followers* serta banyaknya *mentions* dan *retweet*. Laporan tersebut dapat digunakan untuk mencari *insight* dari akun @LMen dan juga sebagai bentuk evaluasi kinerja yang telah dilakukan.

Pembentukan Dimensi Ekuitas Merek L- Men

Produk atau pelanggan dapat memberikan nilai tambah bagi sebuah

merek, hal ini disebut sebagai ekuitas merek (*brand equity*). Sebuah merek melakukan berbagai kegiatan *branding* untuk terus meningkatkan ekuitas mereknya, seperti membenahi distribusi, memperbaiki layanan, melakukan promosi di televisi, termasuk juga menggunakan internet dan media sosial untuk memberikan informasi. Ekuitas merek tergantung kepada upaya pembangunan merek (*brand building effort*) yang dilakukan. Hermawan Kertajaya (2007) mengatakan bahwa merek terbangun dari semua langkah perusahaan yang dilakukan terhadap merek, baik langkah itu baik (memperkuat

ekuitas merek) maupun buruk (menggerogoti ekuitas merek). Semakin tinggi upaya pembangunan merek, semakin tinggi ekuitas mereknya, sehingga semakin tinggi pula nilai (*value*) yang diberikan oleh merek tersebut baik kepada perusahaan maupun pelanggan.

Berdasarkan definisi empat dimensi ekuitas merek menurut David Aaker, peneliti membuat indikator ekuitas merek yang dapat digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan kelima informan. Indikator ekuitas tersebut dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :

No.	Dimensi	Indikator	Item Spesifik
1	<i>Brand Awareness</i>	Pengenalan dan kesadaran terhadap merek	Pengikut <i>Twitter</i> mengenal merek L-Men dan dapat menyebutkan varian produknya
2	<i>Brand Association</i>	Menghubungkan merek dengan kategori tertentu	Pengikut <i>Twitter</i> dapat menempatkan L- Men kepada sebuah kategori produk tertentu
		Mengubungkan merek dengan makna tertentu	Pengikut <i>Twitter</i> dapat menyebutkan perusahaan produsen L-Men, dan competitor L-Men
3	<i>Perceived Quality</i>	Evaluasi subjektif konsumen terhadap kualitas produk	Pengikut <i>Twitter</i> dapat memberikan kesan positif/negatif antara L-Men dan/atau dibandingkan dengan produk kompetitor lainnya
			Pengikut <i>Twitter</i> dapat mengetahui diferensiasi/ keunikan L-Men dibandingkan produk sejenis lainnya
4	<i>Brand Loyalty</i>	Membeli Produk secara berulang	Pengikut <i>Twitter</i> masih menggunakan produk L-Men hingga saat ini
		Merekomendasikan produk kepada orang lain	Pengikut <i>Twitter</i> pernah merekomendasikan produk kepada orang lain

Tabel 1. Indikator Ekuitas Merek untuk Pengikut *Twitter* L-Men
Sumber : Peneliti (2014)

a. Pembentukan Dimensi *Brand Awareness*

Brand awareness adalah ukuran kekuatan eksistensi sebuah merek di benak pelanggan (Kertajaya dan rekan, 2005 : 203). Dimensi ini dapat muncul apabila pengikut akun *Twitter* @LMen sadar akan eksistensi merek dan mampu mengingat merek L-Men. Bentuk kesadaran tersebut berupa kemampuan pengikut *Twitter* @LMen dalam mengenal merek, memasukkan L-Men ke dalam kelompok produk tertentu, dan menyebutkan beberapa varian produk L-Men. Dalam menguji pengenalan dan kesadaran merek L-Men dari kelima informan, peneliti berusaha menggali hal tersebut melalui pertanyaan sejak kapan mereka mengenal L-Men dan dapatkah para informan menyebutkan varian produknya. Dari hasil wawancara dengan 5 informan pengikut *Twitter* @LMen terlihat bahwa selain sudah mengetahui merek L-Men sebelum mengikuti akun *Twitter* @LMen, 4 informan juga dapat menyebutkan berbagai jenis varian produk L-Men. Berbeda dengan Antoni Fernandez, ia justru baru mengenal ragam varian L-Men saat mulai mengikuti akun *Twitter* @LMen. Kurangnya pengetahuan Antoni mengenai merek dan produk L-Men dapat disebabkan oleh belum lamanya ia menjadi *followers* akun *Twitter* @LMen.

Dalam wawancara, Antoni menjelaskan bahwa ia baru mengikuti akun @LMen selama 4 hingga 5 bulan terakhir, sedangkan informan lainnya telah mengikuti akun @LMen hampir setahun bahkan ada yang sudah 2 tahun lebih. Hal tersebut menunjukkan bahwa media massa memang dapat memunculkan kesadaran merek khalayak, namun media sosial justru dapat memberikan pengenalan lebih dalam terhadap merek. Jika media massa hanya memberikan informasi melalui iklan dan bersifat sekilas, media sosial justru dapat terus memberikan informasi selama

seseorang masih mengikuti akun tersebut. Semakin lama seorang *follower* mengikuti akun *Twitter* @LMen, maka semakin tertanam juga merek dan pengetahuan akan merek yang nantinya akan memunculkan dimensi *brand associations*.

b. Pembentukan Dimensi *Brand Association*

Brand associations disebut juga sebagai citra merek (*brand image*). Citra merek dianggap sebagai jenis asosiasi yang muncul di benak konsumen ketika mengingat sebuah merek tertentu (Shimp, 2003 : 12). Asosiasi tersebut secara sederhana muncul dalam bentuk pemikiran atau citra tertentu yang dikaitkan kepada satu merek.

Dalam menguji kemampuan pengikut akun @LMen dalam menghubungkan L-Men dengan makna tertentu dari kelima informan, peneliti berusaha menggali hal tersebut melalui pertanyaan dapatkah mereka menyebutkan nama perusahaan produsen L-Men dan menyebutkan produk kompetitor L-Men. Hasilnya, kelima informan menjawab bahwa L-Men merupakan produk susu atau susu *whey* (susu tinggi protein) atau suplemen yang membantu pembentukan tubuh ideal. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelima informan dapat mengasosiasikan merek L-Men dengan sebuah kategori produk. Selain itu, tiga dari lima informan dapat menyebutkan beberapa produk kompetitor L-Men, seperti Ultimate Nutrition, Wight Gain, ON Strength, dan Dymatize Nutrition. Sedangkan dua informan, Antoni dan Faisal, mengatakan bahwa ia baru pertama kali mencoba L-Men dan belum pernah mencoba produk sejenis lainnya (produk kompetitor).

c. Pembentukan Dimensi *Perceived Quality*

Dimensi yang ketiga, yaitu *perceived quality* atau persepsi kualitas. Persepsi kualitas dapat didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap keseluruhan

kualitas suatu produk atau jasa (Susanto dan Wijanarko, 2004 : 130). Persepsi kualitas juga merupakan penilaian konsumen terhadap keunggulan atau superioritas produk secara keseluruhan (Tjiptono, 2005 : 40). Oleh sebab itu, persepsi kualitas didasarkan pada evaluasi subyektif konsumen terhadap kualitas produk, bukan penilaian objektif yang berasal dari pakar. Dalam menggali evaluasi pengikut *Twitter* terhadap kualitas produk L-Men, peneliti memberikan pertanyaan mengenai kesan positif atau negatif dari produk L-Men dibandingkan dengan kompetitor lainnya dan menanyakan keunikan atau diferensiasi L-Men dibandingkan produk sejenisnya.

Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa Dwi Temaja memiliki persepsi bahwa produk L-Men mudah didapatkan di swalayan atau dibeli melalui internet, namun sulit didapatkan di tempat *fitness*. Selain Dwi Temaja, Deny Himawan juga memiliki pendapat sama mengenai kemudahan mendapatkan L-Men di pusat perbelanjaan. Namun, Deny juga berkomentar bahwa harga L-Men yang mahal dapat menjadi kelemahan produknya. Hal senada juga disampaikan oleh Antoni yang mengeluhkan harga L-Men yang belum terjangkau, terutama bagi dirinya yang masih pelajar. Walau ada persepsi negatif mengenai harga produk L-Men, kelima informan seragam menyatakan bahwa dengan menggunakan L-Men hasil pembentukan tubuh menjadi lebih bagus.

Persepsi kualitas juga memiliki arti persepsi pelanggan terhadap kualitas dan superioritas produk relatif terhadap pesaing (Kertajaya dan rekan, 2005 : 205). Persepsi ini dapat menjadi diferensiasi merek dan menjadi *reason to buy* (alasan untuk membeli) bagi pelanggan. Salah satu indikator yang telah dibuat peneliti adalah pengikut akun *Twitter* @LMen mampu menyebutkan diferensiasi L-Men dengan produk kompetitor lainnya. Dua

dari lima informan, yaitu Tema dan Faisal, dapat memberikan diferensiasi produk L-Men. Menurut mereka, L-Men merupakan produk yang dapat diperhitungkan karena berasal asli dari Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal.

d. Pembentukan Dimensi *Brand Loyalty*

Dimensi keempat dalam ekuitas merek yaitu *brand loyalty* atau loyalitas merek. Loyalitas merek menurut Tjiptono (2005 : 41) merupakan keterkaitan pelanggan pada sebuah merek dimana seorang pelanggan dapat memberi produk tersebut secara berulang kali. Sedangkan menurut Kertajaya dan rekan (2005: 211), loyalitas merek adalah loyalitas yang diberikan oleh pelanggan kepada merek. Loyalitas merek merupakan satu-satunya unsur ekuitas merek yang terkait dengan perolehan laba di masa depan, karena dimensi ini dapat menjamin bahwa pelanggan tidak mudah berpindah ke merek kompetitor. Loyalitas merek dapat ditandai dengan pembelian yang terus berulang dan merekomendasikan produk dari merek tersebut kepada orang lain.

Dalam menggali loyalitas merek dari pengikut *Twitter* @LMen, peneliti memberikan pertanyaan dengan fokus kepada pembelian yang berulang dan pemberian rekomendasi produk kepada orang lain. Peneliti menemukan bahwa tidak semua informan terus menggunakan produk L-Men hingga saat ini. Antoni memutuskan tidak lagi menggunakan produk L-Men karena mempertimbangkan harganya yang belum dapat dijangkau olehnya. Walaupun demikian, Antoni masih ingin kembali menggunakan L-Men di lain kesempatan agar bentuk badannya bisa lebih ideal.

Selain pembelian yang terus berulang, loyalitas merek juga dapat terbentuk dari adanya rekomendasi yang diberikan kepada orang lain. Dari hasil wawancara, rekomendasi biasanya diberikan kepada teman di tempat *fitness* atau pengikut akun pribadi masing-masing di *Twitter*.

Sebagai pemenang dan gran finalis *L-Men of The Year*, Kevin, Tema, dan Deny seringkali mendapat pertanyaan dari pengikut akunya yang menanyakan tentang rekomendasi nutrisi pembentukan tubuh. Berbekal pengalaman dan pengetahuan akan merek L-Men, mereka juga dapat memberikan rekomendasi nutrisi yang tepat.

5. SIMPULAN

Kinerja dari tim *brand* L-Men dalam mengelola akun media sosial *Twitter* dapat dijabarkan menggunakan teori kerangka kerja GOST (*Goal, Objective, Strategy, Tactic*). *Goal* atau tujuan umum dari penggunaan *Twitter* oleh L-Men adalah untuk memperkuat *brand awareness* (kesadaran merek). Sedangkan *objective* atau target yang ingin dicapai adalah angka Klout sebesar 75 yang akan merepresentasikan kualitas dari konten dan interaksi akun @LMen. *Strategy* yang dilakukan L-Men dalam mengelola akun @LMen diantaranya : 1) menentukan konten *Twitter* ; 2) membuat konten tematik setiap bulan ; 3) menjawab pertanyaan pengguna *Twitter* ; 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap akun @LMen. Sedangkan, *tactic* yang digunakan dalam mengelola akun *Twitter* @LMen, diantaranya : 1) membuat tabel perencanaan konten ; 2) memasang konten pada jam-jam tertentu ; 3) menggunakan gaya bahasa santai ; 4) mengerahkan seluruh karyawan Nutrifood untuk mendukung program L-Men di *Twitter*.

Setelah melakukan pemantauan *Twitter*, peneliti melakukan wawancara dengan lima orang pengikut akun @LMen untuk mencari tahu dimensi ekuitas merek apa saja yang terbentuk dengan adanya penggunaan media sosial *Twitter*. Dimensi ekuitas merek yang telah terbentuk dari penggunaan media sosial *Twitter* adalah *brand awareness*. Responden yang juga pengikut akun

@LMen telah dapat mengingat merek dan mengenal pengetahuan dasar mengenai merek L-Men. Pengetahuan akan merek yang terbentuk dari dimensi *brand awareness* dapat membawa L-Men ke tahap pembentukan dimensi selanjutnya, yaitu *brand associations*. Namun, dimensi ini belum sepenuhnya berhasil terbentuk kepada para

pengikut akun *Twitter* @LMen. Sedangkan untuk dimensi *perceived quality* dan *brand loyalty* belum dapat terbentuk dengan menggunakan media sosial *Twitter*. Hal ini dikarenakan belum semua pengikut akun

@LMen adalah pengguna produk L-Men, terlebih menjadi pelanggan produk L-Men yang loyal.

6. REFERENSI

- Baker, Mellisa *et al.* (2013). *Social Media Marketing. A Strategy Approach*. South Western Cengage Learning : Ohio United States.
- Browne, Traci. (2012). *The Social Tradeshow : Leveraging Social Media and Virtual Events to Connect with Your Customers*. Pearson Education : New Jersey.
- Horwarth, Rich. (2012). *Strategy for You*. Greenleaf Book Group Pres : Texas.
- Juju, Dominikus dan Feri Sulianta. (2010). *Branding Promotion with Social Networks*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Kertajaya, Hermawan. (2007). *Seri 9 Elemen Marketing : On Brand*. Mizan Pustaka : Bandung.
- Kertajaya, Hermawan, Yuswohady, dan rekan. (2005). *Positioning, Diferensiasi, dan Brand*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.

Shimp, Terence A., (2003). *Periklanan Promosi Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Erlangga : Jakarta.

Susanto, AB dan Himawan Wijanarko. (2004). *Power Branding : Membangun Merek Unggul dan Organisasi Pendukungnya*. Mizan : Jakarta.

Tjiptono, Fandy. (2005). *Brand Management and Strategy*. Penerbit Andi : Yogyakarta.

Weintraub, Erica Austin and Bruce E. Pinkleton. (2008). *Strategic Public Relations Management*. Lawrence Elbraum Associates : New Jersey.

Sumber Lain

Kaplan, Nancy. (2011). *Social Media Today : You Don't Need a Social Media Strategy*. Dalam <http://socialmediatoday.com/nancy-kaplan/398799/you-dont-need-social-media-strategy>. Diakses 17 April 2014.

Majalah Marketing. (2012). *Majalah Marketing Oktober 2012*. Dalam <http://www.majalahmarketing.com/shop/majalah-marketing-oktober-2012/>. Diakses 20 April 2014.

Nutrifood. (2012). *Nutrifood : Prestasi Brand- Brand Nutrifood di Social Media Award 2012*. Dalam <http://www.nutrifood.co.id/prestasi-brand-brand-nutrifood-di-social-media-award-2012/>. Diakses 20 April 2014.

Nutrifood. (2012). *Nutrifood : Nutrifood Meraih Penghargaan The Best in Market Driving dan The Best Innovation in Marketing*. Dalam

<http://www.nutrifood.co.id/nutrifood-meraih-penghargaan-the-best-in-market-driving-dan-the-best-innovation-in-marketing/>. Diakses 20 April 2014.

Strauss, Steve. (2012). *Ask an Expert : Why Twitter is Great for Small Business*. Dalam <http://usatoday30.usatoday.com/money/sma/illbusiness/columnist/strauss/story/2012-04-15/steve-strauss-using-twitter-for-small-business/54265956/1>. Diakses 20 April 2014.